

Медицинские и биологические воззрения Аристотеля

Абдулхабиров Магомед Абдулхабиров- доцент кафедры травматологии и ортопедии
Медицинский институт Российского университета Дружбы Народов (РУДН Университет) (г. Москва)

Аннотация. В статье описаны исследования и выводы великого мыслителя Аристотеля, относящиеся к медицине, биологии и душе.

Ключевые слова: Аристотель, философия, медицина, животные, человек, организм, зоология, душа.

Введение

Древняя Греция дала человечеству Сократа, Фалеса, Платона, Пифагора, Демокрита, Гераклита, Перикла, Еврипида, Эсхила, Софокла, Аристофана, Архимед, Гиппократ, Геродота, Гомера, Аристотеля, Евклида, Птолемея и других величайших мыслителей, способствовавшие развитию науки в самых разных направлениях. Среди них особняком выделяется Аристотель. Карл Маркс по праву соотнёс Аристотеля (384-322 до н.э.) к «величайшим мыслителям древности». Аристотель - автор более 400 сочинений: «Метафизика», «Физика», «О душе», «Поэтика» и т.д. Птолемей же утверждал, что Аристотель- автор тысячи сочинений по всем направлениям науки той эпохи.

Аристотель не был врачом и не занимался лечением больных, но оставил много теоретических трудов, имевших большое значение для развития медицины, биологии, зоологии... В письме к своему другу и коллеге, члену Лондонского королевского общества, Роберту Гуку (1676 г.) создатель классической физики сэр Исаак Ньютон сказал о том, что **«если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».**

Истоки наших знаний, в том числе и медицинские исходят к древности (до нашей эры). Тем увлекательнее проследить за мыслью ученых - энциклопедистов, каким безусловно, был Аристотель. **«Природа не делает ничего излишнего.... Мир не хочет, чтобы им управляли плохо..., Человек по своей природе есть существо общественное»** (Аристотель). Красоту он соотнес к мере измерения человека и считал, что **«красота-это подарок Бога».** Аристотель систематизировал знания, накопленные к его времени и сказал весомое слово почти во всех направлениях науки. Не перестаю восхищаться объемом его познания и уникальностью его мыслей. В данной статье кратко описаны некоторые биологические и медицинские воззрения, открытия и описания, сделанные Аристотелем.

Органы и их функции. По мнению Аристотеля, мир живет в пределах естественных законов, и никто не в силах их нарушить, даже **«верховное божество».** В каждом органе Аристотель различал массу (materia), форму (morphe), деятельность (kinesis) и назначение (telos) Функцию, выполняемая каждым органом, по мнению Аристотеля, и является основой для её существования. Поэтому **«допуск в её (матери-природе- М.А) «хранилище секретов» вызывает не только чувство удовлетворения от сделанного открытия, но также ощущение единства со всеми неутраченными искателями истины со времен**

предков Аристотеля...» (Бэкон Гарвей- основоположник физиологии и эмбриологии, описавший значение малого круга кровообращения в выдающейся в истории человечества книге: **«Анатомическое исследование о движении сердца и крови в животных».**

Аристотель придавал защитные функции "плотным" оболочкам, которыми окружены самые важные органы - сердце и головной мозг. По его мнению, пульс - это вздрагивание сердца, к которому через большие кровеносные сосуды поступает питание. Сердцебиение и его связь с пульсом интересовало ученых издревле, хотя врач, математик и астроном Джироламо Фракасторо из Венеции утверждал, что **«движение сердца может понять только Бог».**

Научные горизонты Аристотеля. Философия и медицина в древности были ветвями единой науки. Аристотель внёс существенный вклад в изучении социологии, экономики, философии, политики, педагогики, физики, метафизики, биологии, анатомии животных, эмбриогенез, музыки и абиогенеза, ибо допускал зарождение живой материи из неживого. Этим занимались даже в советские времена революционерка, биолог, академик Академии наук СССР О.Б.Лепешинская, заведовавшая отделом развития живого веществ в Институте экспериментальной биологии АМН СССР. Были выделены громадные средства, но не были получены научных доказательств. Аристотель- натурфилософ, естествоиспытатель, признанный основатель описательной и сравнительной анатомии животных и человека на основе сходства органов человека и животных. Встречаются в литературе упоминания и о книге Аристотеля по медицине, но я не смог найти ее в библиотеках. Аристотеля считают также родоначальником физики, метафизики, биологии, логики, психологии и даже коррелятивной экономики. Вместе с Птолемеем он создал ещё и геоцентрическую систему мира, в центре которого неподвижная Земля ("гео"-земля). Аристотель создал первую сравнительную анатомию и первым систематизировал знания о растениях, животных и человеке на основе принципа аналогии. Человека он отнёс к материальному существу природы. Аристотеля по праву считают и отцом зоологии тоже. **«Все животные имеют врожденную способность различия, которую называют осязанием...Из осязания возникают память...Из памяти возникает опыт... Из опыта ... начало искусства и науки».**

«Лестница природы» Аристотеля. В концепции Аристотеля о "лестнице существ": минералы, растения, зоофиты, низкие и высшие животные, постепенно изменяясь, поднимаются вверх по "лестнице

природы", пробужденные внутренним стремлением к более сложной организации. Этот принцип постепенного совершенствования организации стал основой для последующего развития биологической науки в Европе. Биологические и телеологические учения Аристотеля и его ученика Теофраста внесли значительный вклад в развитие западной медицины.

К некоторым концепциям Аристотеля не следует относиться с иронией, ибо всё им созданное и исследованное вместе с его выводами было 25 веков тому назад. Не только то, что было в 2500 лет тому назад, но даже через каждые 50-30-20 лет в науке, в том числе и в медицине, происходят технологические и теоретические открытия. Стареют учебники, монографии, руководства, статьи, пособия, методика, рекомендации и выводы, ибо наука - не религия, чтобы оставаться тысячелетиями в неизменных догмах. Расширяются даже знания об анатомии, гистологии, физиологии, терапии, хирургии... Наука, техника, прогресс и познания обогащаются на своем пути по спирали вверх.

Классификация по Аристотелю. Аристотель создал классификацию после подробнейшего исследования им строения, развития, питания, распространения и предназначения 540 животных, известных в те времена, и первым разделил животных на позвоночных и беспозвоночных. **"Тело животного ... состоит из материи и формы, а в основе лежат элементы: земля, вода, воздух и огонь, они служат материей для частей однородных ... неоднородных... и органы сливаются в высшее единство - тело животного."** Ещё один вывод Аристотеля: **"что полезно для части, то полезно и для целого, а что полезно для тела, то полезно и для души"**. Аристотелю важно было знать не только **"рады чего"** орган создан, но и **"в силу какой необходимости"**. И все это он очень подробно описал в книге **"Части животных"**. Аристотель первым обозначил медицинские термины: **трицепс, вена, аорта и нерв**; в его произведениях находим ещё упоминания не только анатомические, но и патологические термины: **алопеция, глаукома, диафрагма, лейкомия, нистагм, трахея, фаланг, экзофтальм** и другие. Бессмертно изречение Аристотеля: **"талантливые врачи придают исключительную важность точному знанию анатомии человека"**.

Аристотель разделял окружающее на (неодушевлённый) мир земли, воды, воздуха и на (одушевлённый) мир растений, животных и человека. Последнего он отнёс к "существу общественному", а перво-материю считал основой всего окружающего.

Душа. Теологи, философы, врачи, поэты, художники и даже физики во все времена размышляли и продолжают размышлять о душе, пытались даже провести физические измерения (вес) души. Аристотель тоже написал обстоятельный трактат о душе. По трактовке своего учителя Платона, **"душа человека до его рождения пребывает в царстве чистой мысли и красоты; затем она попадает на грешную землю, где временно находится в человеческом теле, как узник в темнице, и основные вопросы своей жизни душа разрешает ещё до своего рождения... Душа покидает человека после его смерти"**. В отличие от

своего великого учителя, Аристотель считал, что **"душа живёт пока жив человек и умирает вместе с человеком"**. При этом Аристотель наделил душой не только человека, но животных и даже растений (три вида души). Материей жизни он считал тело, а формой жизни - душа, которую назвал "энтелехией". В трактовке проблемы души его взгляды расходились с Платоном. Не разделял Аристотель также идеализм Платона, ибо больше тяготел к материализму. И в этом тоже у него обнаружилось расхождение со своим учителем. В этой связи известны изречения Аристотеля **"Платон мне друг, но истина дороже"**. Он был рыцарем истины. **"Долг ради спасения истины отказаться даже от дорогого и близкого"**. Позже другой древнегреческий философ Плотин соединил идею Платона о нематериальности души и идею Аристотеля в Космический Ум, при помощи которого создается всё во всей Вселенной.

К старению ошибочно Аристотель приписал охлаждение, к долголетию - обилие желчи в организме, а умственные способности увязывал с твердостью кожи. Выделил три типа души: растительный, ответственный за репродукцию; чувствующий, ответственный за чувства; рациональный, ответственный и способный мыслить и рассуждать. Он приписал наличие души в растениях, животных и человеку. В отличие от египетских философов, носителем рациональной души он считал сердце, а не мозг. Аристотель писал, что **"душа является началом живых существ"**. **"Необходимо душу признать сущностью, своего рода формой естественного тела, потенциально одаренного жизнью"**. **"Правильно думают те, кому представляется, что душа не может существовать без тела" и "душу от тела нельзя отделить"**. И полагал Аристотель, что душа обладает способностью путём **"общего очистилища"** восстановить в органах чувств в уменьшенном объеме. Так он внёс свою лепту в развитии теории чувственного мира, что учитывается и в современной сенсорной системе. Аристотель первым из ученых разделил чувства и мысли. Оригинальны его изречения о том, что **"друг-это одна душа, живущая в двух телах"**, **"счастье-это в основном состояние души"**.

Аристотель пытался понять многое происходящее в организме и душе человека. Биологические и анатомические знания у Аристотеля были значительными. Фундаментальной ценностью для всей медицины является его вывод о том, что **"всё есть лекарство и яд; лишь доза определяет то и другое"**.

Кровь. Природе крови Аристотель придавал огромное значение, полагая, что кровь образуется в печени, а к сердцу поступает, чтобы согреться. Вывод лишь отчасти верен, ибо печень, наряду с другими органами, является кроветворным. Мозг он отнёс к органу, охлаждающий жар крови, а не к органу психики. Подобные неточности были связаны с отсутствием в те времена возможности вскрытия трупов. Оригинальны воззрения Аристотеля о свертываемости и не свертываемости крови различных животных из-за наличия или отсутствия в их крови "волокника", что можно отнести к предвестнику тромбоцита. До конструирования микроскопа и открытия клетки ещё оставались тысячелетия.

Учитель Македонского. Аристотеля пригласили учителем к юному Александру Македонскому, ставшего впоследствии великим полководцем и государственным деятелем. Учил он своего ученика наукам, военному делу, долгу, доброте и нравственности! Аристотель восхвалял умеренность, великодушие, правдивость, дружелюбие и справедливость, а смыслом жизни считал **"служит другим и делать добро"**. ... Не зря Александр Македонский как-то писал: **"сегодня я не царствовал, ибо я никому не делал добро"**. Поистине, великие слова! Полководец Македонский посылал различные растения Аристотелю с завоеванных им стран, ибо очень высоко ценил своего Учителя и то, чем он занимался.

Из династии Асклепиадов. Отец Аристотеля – Никомакх был потомком врачебной династии Асклепиадов, работал врачом у царя Аминты II. Из этого же рода и Гиппократ тоже, а Гиппократ IY был врачом Роксаны – жены Александра Македонского. Отец и был первым наставником Аристотеля. В детстве он познакомился с Филиппом – будущим отцом Македонского. В юности Аристотель стал учеником Академии Платона, а в 335 году сам основал философскую школу Ликей (Лицей, прообраз Университета) с девизом: **"чтобы учеником преуспеть нужно догонять тех, кто впереди, а не ждать тех, кто позади"**. В его Ликее преподавали и музыку тоже, ибо **"музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и свойствам, ... она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи"**. Аристотель предвосхитил музотерапию (лечение музыкой).

Отношение к медицине и врачеванию у Аристотеля было ответственным. **"Аристотель уже с юного возраста хорошо разбирался в медицине, относился к её предписаниям сочувственно и в тоже время вполне критично"** (Лосев А. В., Тахо-Годи А. А.). Элиан описал эпизод. Заболел как-то Аристотель и врач предписал ему снадобья. Его реакция. **"Не обращайтесь со мной, как с пастухом или землепашцем, а сначала объясните: почему ты их даёшь; тогда я готов слушаться"**. Это уже предвестник доказательной медицины и информированное согласие пациента на обследование и лечение. Аристотель сознавал ценность физических упражнений для организма: **"ничто так сильно не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие"**, **"жизнь требует движений"**. Генетически праведны мнение Аристотеля о том, что **"женщины, предающиеся пьянству, рожают детей, похожих в этом отношении на своих матерей"**. Были бы миллионы спасенных и счастливых семей если бы человечество услышало бы Аристотеля! И поколения были бы физически крепкими.

И ещё одна щепетильная проблема: аборт. Аристотель рассматривал их вполне допустимыми в идеальном государстве, но считал, что допустимым проводить до того, как начнется жизнь особи. Даже современные неонатологи, теологи, юристы, биологи и генетики не решились до конца эту острейшую проблему ни в отношении слова **"особь"**, ни в отношении слова **"жизнь"**.

Этика. Учение Аристотеля касались также четырёх причин (категории) философии и уровней всего сущего, а также познания путём дедукции и индукции, законов тождества, противоречия и исключения третьего. Аристотель первым ввёл термин этика для обозначения человеческой добродетели. Он создал классификацию добродетели и души. Кроме того, разработал учение о государстве, риторике, поэтике, механике, политике и космологии – метафизике, небе, метеорологии и т. д. Аристотеля считают основателем науки о методах, формах и составителем систематической зоологии и ботаники, хотя знания его по анатомии, физиологии и патологии не были и не могли быть вполне точными. Пишут о том, что Менон – ученик Аристотеля на папирусе издал первую книгу «О медицине» под названием «Anonymus Londinensis», включив в неё мнения старых врачей. Это книга хранится в Британской библиотеке.

Аристотель считал, что **"сердце, как средоточие всего, возникает первым и кончается последним"**. Само рождение Аристотель соотнес к переходу из небытия в бытие, а смерть – переход из бытия в небытие. **"Грудобрюшной преграде"** (диафрагме – М.А.) Аристотель придавал функцию защиты верхней части от тепла, идущей из нижней части. До Аристотеля этой «преграде» приписывали функцию мышления, но он выступил против этого взгляда.

Питание и сон. По Аристотелю, жизнь отличается влажностью и теплотой, а старость – холодом и сухостью. **"Человек живет дольше, чем многие крупные животные из-за того, что его тело содержит больше влаги и теплоты"**. Человеческие выделения он связывал с приемом годной или негодной пищи. **"Негодной я называю такую пищу, которую ничем не способствует росту и жизни и, будучи введённой в больших количествах причиняют организму вред; годной я называю пищу, обладающую противоположными свойствами"**. И сон тоже он связывал с питанием, ибо хорошая пища попадает в кровь, а плохая изгоняется. Питанию Аристотель верно придавал большое значение, хотя не точным было его заключение о зависимости цвета волос от питания. Аристотель считал все органы, состоящими из одной и той же субстанции, но со своими особенностями. На эмбриональном уровне такой тезис вполне допустимый. Анализируя гения Аристотеля, иной раз можно согласиться с его же изречением: **"не было еще ни одного великого ума без примеси безумства"**. Это уже другая тема о гениальности и безумии (теория психиатра Чезаре Ламброзо – автора книг «Преступный человек», «Гениальность и помешательство», «Синдром гения» и др.).

По мнению Аристотеля, человек состоит из материи и формы; материя создаётся огнём и землёй, а форму определяет отец и солнце. А сам организм состоит из элементов из жидкости и тканей, из них создаются органы, высшей формой которого является душа. Интересуясь возникновением и развитием человеческого зародыша, Аристотель правильно заключил, что **"семья (сперма – М.А) есть всему начало"**.

Обвинения. Современники обвинили великого Аристотеля в проявлениях неуважения к религии, и ему пришлось бежать в Холкиду, где он и умер в воз-

расте 62 лет. И сегодня в XXI веке тоже это "оскорбление религиозных чувств" остается острым, воинственным и угрожающим, ибо именем Бога, религия и патриотизма во всем мире до сих пор совершаются многие ужасающие преступления против человека, культуры, науки, образования и цивилизации. И в век космоса, генома, 3D и биотехнологии, клонирования и трансплантологии, внутриутробных операций и стволовых клеток религии по-прежнему стали придавать превосходство над всем и всеми. Религиозные ортодоксы могут любого ученого и философа подвергнуть анафеме, но никто не смеет их подвергнуть к тому же даже при очевидном невежестве кого-либо

из них. **«Люди необразованные в глазах толпы кажутся более убедительными, чем образованные»** (Аристотель). Парадоксы аномальности человечества.

В памяти. При любых общественных формациях имя Аристотеля, наряду с другими великими мыслителями в истории человечества, навсегда останется в благодарной памяти читающих и думающих людей вне зависимости от их национальности и религиозности, а также от политических, идеологических и научных пристрастия современников и потомков. **«Память-писарь нашей души»** (Аристотель).

Литература:

1. Аристотель. «Этика. Политика. Риторика. Избранные афоризмы».
2. Аристотель. "Большая Советская Энциклопедия". 1970 г.
3. Аристотель. О душе. М. Мысль. 1976 г.
4. Аристотель. О возникновении животных. Изд. АН СССР. 1940 г.
5. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. «Платон. Аристотель». ЖЗЛ. М. 1993 г.